

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

(Trabalho de Pesquisa)

Mediação orquestral online sob a pandemia de COVID-19: convergências e divergências entre a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

Doutorando Pedro Henrique Mendonça Marques (UEMG)
Mes. Tayane Bragança (UEMG)

RESUMO

Ao longo da pandemia de COVID-19, diversos equipamentos culturais tiveram de adaptar suas atividades para que pudessem se manter ativos e em contato com o público. Este estudo pretende apontar pontos de divergência e convergência entre as iniciativas realizadas na plataforma *YouTube* pelas Orquestras Sinfônica do Estado de São Paulo e Filarmônica de Minas Gerais. Os resultados apresentados partem da análise de comentários feitos em *lives* transmitidas pelas orquestras. Tal formato virtual representa uma ruptura com os moldes tradicionalmente estabelecidos de um concerto e permite vislumbrar como instituições tradicionais reinventam suas práticas e se afastam de práticas já enraizadas.

Palavras-chave: Mediação cultural; Formação de público; Orquestra Filarmônica de Minas Gerais; Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

ABSTRACT

During the COVID-19 pandemic, several cultural institutions had to adapt their activities in order to remain active and in contact with the public. This study aims to point out points of divergence and convergence between the initiatives carried out on the YouTube platform by the São Paulo State Symphony Orchestra and the Minas Gerais Philharmonic Orchestra. The results presented will be analyzed based on comments on live broadcasts by the orchestras. This virtual format presents a break with the traditionally established models of a concert and allows us to glimpse how traditional institutions reinvent their practices and move away from already rooted practices.

Keywords: Cultural mediation; Audience education; Minas Gerais Philharmonic Orchestra; São Paulo State Symphony Orchestra

INTRODUÇÃO

A pandemia de COVID-19 teve, dentre suas inúmeras consequências no âmbito da cultura, um impacto no consumo de bens, produtos e serviços culturais digitais. A digitalização dos mercados culturais e do simbólico (Alves, 2019a; 2019b), já em curso antes da pandemia, foi potencializada diante do contexto de isolamento social, assim como a plataformização da cultura (D'Andréa, 2020). Estes processos trouxeram alterações na forma com que agentes culturais e

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

seus públicos interagem, tendo havido a aceleração da emergência do uso de plataformas como o *YouTube* para que o contato com o público fosse mantido durante o período pandêmico. Tal mudança trouxe mudanças para espaços tradicionalmente ligados ao acontecimento presencial, como no caso da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (OFMG), sediada em Belo Horizonte, e da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP), sediada em São Paulo. A escolha de realizar um estudo comparativo entre ambas se dá por conta da similaridade de modelo de gestão e afinidade histórica das duas orquestras (Marques, 2024).

Conforme relata Minczuk (2014), a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP) é uma instituição longeva e considerada como de sucesso dentre as orquestras do Brasil, tendo sido instituída em 1954. A regularidade em sua programação só passou a existir na década de 70, período no qual foi regida por Eleazar Carvalho. Sua reestruturação se deu em 1999, sob a gestão do maestro John Neschling. Essa reestruturação costuma ser apontada como fundamental para o posicionamento da orquestra como uma das mais importantes da América Latina, tendo sido a primeira do país a adotar, por meio da Fundação OSESP, o modelo Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), adotado posteriormente, também, pelo organismo gestor da OFMG, o Instituto Cultural Filarmônica.

Já a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (OFMG) surge em 2008 por meio de uma iniciativa do governo mineiro que visava reestruturar a ainda existente Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, utilizando o caso paulista como exemplo (Silva, 2013; Freitas, 2012). Ao longo de sua trajetória, a orquestra obteve diversos prêmios, realizou turnês pelo Brasil e pelo mundo e alcançou notoriedade na crítica especializada (Marques, 2024).

O trabalho aqui apresentado é fruto de artigos publicados pelos autores em 2023, em que se analisou a forma com que os processos de mediação cultural se manifestaram ao longo da pandemia em ambas as orquestras, por meio do *chat* ao vivo do *YouTube*. A presente comunicação se configura, assim, como uma síntese de dois estudos de caso de aparelhos culturais de escopo e organização semelhantes. O recorte temporal escolhido foi entre os anos de 2020 e 2023, compreendendo desde o início da pandemia até um ano após o fim de seu período mais turbulento.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

PLATAFORMIZAÇÃO DA CULTURA

Poell, Nieborg e Van Dijk (2020, p.5) entendem que a plataformização da cultura é “a penetração de infraestruturas, processos econômicos e estruturas governamentais de plataformas em diferentes setores econômicos e esferas da vida”. Esses processos partem do uso de meios digitais para que possam ser realizados, configurando-se como espaços virtuais em que interações, circulação de sentidos e de conteúdo ocorrem, sendo hoje de grande importância para o campo da cultura (Alves, 2019b), no qual podemos identificar o uso de plataformas como *Netflix*, *Amazon Prime*, *YouTube*, *Spotify*, *GloboPlay*, *Disney+*, *Apple Music* e *TikTok*. Diante desse contexto, Barros, Marques e Bragança (2023b, p. 158) afirmam que

Os processos de digitalização e plataformização, portanto, possibilitam – e, mais que isso, demandam – a reorganização do campo cultural em todos os seus momentos. Concepção, produção, consumo e mediação se modificam intensamente quando são deslocados para o ambiente digital.

Esse processo, conforme dito anteriormente, foi acelerado pela pandemia de COVID-19, sendo as *lives* parte importante desse processo: o modelo apresenta diversas potencialidades referentes à facilidade de acesso, de meios de distribuição, de interação, assim como uma similaridade com meios de consumo já conhecidos pelo público, acostumado a ver shows por meio de DVDs e vídeos *online* (Pires; Janotti Junior, 2022). O modelo de *lives* foi uma saída, também, para que instituições apegadas aos moldes tradicionais e presenciais mantivessem suas atividades, como observado nos casos da OFMG e da OSESP por Barros, Marques e Bragança (2023a; 2023b). Serdaroglu (2020) e Fraser, Crooke e Davidson (2021) apontam como a plataformização do conteúdo das orquestras permitiu comemorações inusitadas (como entre orquestras de países diferentes) quanto de difusão de conteúdo educativo referente ao meio da música de concerto.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

MEDIAÇÃO E MÚSICA DE CONCERTO

Barros (2013, p. 11) define os processos de mediação cultural da seguinte forma: “por mediação entende-se aqui o processo de circulação de sentidos nos diferentes sistemas culturais, operando um percurso entre a esfera pública e o espaço singular e individual dos sujeitos”. A literatura específica de mediação no âmbito da música de concerto é, porém, escassa, conforme observado por Marques (2024).

No caso das instituições estudadas, a mediação ainda trabalha próxima do modelo daquilo que é chamado de democratização da cultura, uma ideia que, mesmo evitada por estudiosos da área, ainda influencia instituições culturais (Vasconcelos-Oliveira, 2009) e é muito presente no trabalho de instituições como a OFMG (Marques, 2024).

Os processos de mediação em música, conforme define Hennion (2016), devem partir de uma premissa básica: deve-se definir se a música será tratada como um objeto ou como relação. Se for como objeto, os processos deverão focar naquilo que faz a música surgir diante do público. Se tratada como relação, passa a se debruçar sobre as habilitações de processos sociais e relacionais entre os indivíduos envolvidos e seus hábitos de produção, circulação e consumo.

Marques (2024) observa dois tipos distintos de relatos de iniciativas de mediação na literatura: os primeiros, formais, quebram com o formato tradicional dos concertos, como nos casos estudados por Silva, Sousa e Santos (2021), Spronk, Peters e Werff (2021) e Prévost-Thomas (2020). O segundo, institucional, foi encontrado no trabalho de Quintela (2011), que descreve como o setor educativo da Casa da Música na Cidade do Porto, em Portugal, possui um alto grau de autonomia para utilizar o espaço para diversas iniciativas mediativas e educacionais, mesmo que não relativas ao âmbito da música de concerto.

Quanto ao processo de mediação cultural e suas intersecções com a educação, Honorato (2014, p. 9) argumenta que “[...] podem variar de estratégias interventivas (que empreitam a diretiva da democratização cultural) a táticas descritivas (que se põem à espreita daquilo que faz avançar uma democracia cultural)”. A primeira estratégia deve, argumenta, ser problematizada de acordo com a segunda.

Por fim, Barros, Marques e Bragança (2023b, p. 160) argumentam que

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

a mediação se configura como necessária por conta da existência de contradições de características dialéticas entre público e obra, público e instituições, significado pretendido pelo autor e interpretações individuais e, no âmbito da democratização cultural, entre público e cultura canônica. Mediar cultura é atuar no espaço existente em cada uma dessas contradições. As novas tecnologias e o contexto das plataformas trazem novos desafios, mas também novas possibilidades diante desse panorama.

As plataformas digitais atacam o alto grau de verticalização típico de salas de concerto, rompendo com seus ritos instituídos de forma nítida:

Os ritos específicos do ambiente se dissolvem, permitindo maior flexibilização da experiência. Em uma caixa de comentários de uma transmissão ao vivo no YouTube, por exemplo, não há uma demanda pelo silêncio. Pelo contrário: o caráter social é elevado, possibilitando que um novo público entre em contato com as obras de forma mais leve e, a despeito do distanciamento físico, social. Perdem-se as conversas dos quinze minutos de intervalo, mas emerge a fruição compartilhada e verbalizada em tempo real (*ibidem*, p.161)

É possível argumentar, portanto, que a plataformização gera novas possibilidades de interação e comunicação, possibilitando novos processos de significação e compartilhamento. O virtual, apesar de implicar em distanciamento físico, traz em si uma contradição, tendo em vista que “a distância aproxima na medida que permite aos usuários troquem informações e experiências se comunicando durante a execução de uma obra, gerando uma nova forma de se consumir aquele tipo de cultura” (Barros; Marques; Bragança, 2023a). Como argumentam Galegale e Oliveira (2018, p. 1812) “nesse tipo de fenômeno, a rede se coloca como um ambiente de trocas imediatas em escala massiva e cotidiana”.

AS MEDIAÇÃO VIRTUAIS DURANTE OS CONCERTOS

Para lidar com os desafios da pandemia sem perder contato com os públicos, ambas as orquestras recorreram ao uso de plataformas como o *YouTube* para que a programação orquestral fosse mantida, seja com concertos previamente gravados, vídeos informativos ou apresentações ao vivo. A OFMG disponibilizou ao menos 100 vídeos na plataforma virtual da OFMG entre

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

2020 e 2023. Já a OSESP contou com 281 vídeos publicados no mesmo período, contando com transmissões também de outras orquestras ao longo do mesmo recorte temporal. A análise deste artigo será referente aos comentários postados nos *chats* de concertos com formato similar aos realizados no regime presencial, visando identificar como a interação entre os públicos foi alterada neste novo formato, bem como similaridades e divergências entre os resultados encontrados nas duas orquestras. Alguns comentários importantes serão reproduzidos como figuras, enquanto outros surgirão como observações. A comparação entre ambos os aparelhos culturais é, inclusive, reforçada pelo próprio público: durante uma transmissão realizada pela OSESP, houve um usuário comentando aquilo que considerou como uma disparidade técnica de produção entre uma e outra, como relatado por Barros, Marques e Bragança (2023a), demonstrando um compartilhamento de público entre as instituições no meio virtual.

Algo que logo de início mostra as diferenças entre a interação em concertos presenciais e virtuais é como o público media sua própria experiência. A possibilidade de compartilhar sem as amarras das regras de etiqueta são evidenciadas por comentários em vídeos de ambas as instituições, conforme relataram Barros, Marques e Bragança (2023a; 2023b).

As explicações – ou seja, uma forma de mediação desenvolvida pelas orquestras – de funcionários das instituições, dos maestros ou diretores ou mesmo de outros espectadores são bem-vistas, sendo elas uma maneira de facilitar a apreensão da obra e a interação. Momentos em que os próprios usuários falavam da própria experiência e recomendavam obras foram vistos tanto nos vídeos da OSESP quanto da OFMG por Barros, Marques e Bragança (2023a; 2023b).

Hennion (2016) argumenta que amamos a música que estamos prontos para amar. Assim sendo, este processo estimula um encontro amigável com bens culturais, facilitando a comunicação entre os atores envolvidos no processo, fazendo que com a comunicação e a troca simbólica ocorra durante as obras, e não apenas nos momentos adjacentes, fato elogiado por espectadores em ambos os casos, como visto em Barros, Marques e Bragança (2023a; 2023b).

Outro fator importante é a mediação guiada pela própria orquestra, como reproduzido nas Figuras 1, no caso da OSESP, e 2, no caso da OFMG. A Figura 3, extraída de comentários em um vídeo da OSESP, reforça o impacto positivo desse tipo de iniciativa no público. A Figura 4 mostra o mesmo impacto em um vídeo da OFMG.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Figura 1 – Mediação durante o concerto realizado pela OSESP

Fonte: Elaborado a partir de #AOVIVO... (2020a)

Figura 2 - Comentários do maestro Fabio Mechetti, da OFMG, sobre o concerto

Fonte: Dvorák... (2021)

Figura 3 - Usuários comentam as possibilidades de aprendizado (OSESP)

Fonte: Elaborado a partir de #AOVIVO... (2020b) e #AOVIVO... (2020c)

Figura 4 - Público elogiando atuação do maestro Mechetti, da OFMG

Fonte: Serenatas... (2021)

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Os artigos de Barros, Marques e Bragança (2023a, 2023b) também permitem observar que, em ambos os casos, os concertos puderam fazer com que os espectadores, então em isolamento social, pudessem se sentir conectados a outros, mantendo uma sensação de pertencimento a uma comunidade. Os autores também argumentam que, nos concertos transmitidos virtualmente,

a convivência com os usuários deixou de ser um subproduto da experiência e se tornou parte integral da fruição. Os ânimos, tradicionalmente domados em um ambiente tão acusticamente sensível quanto uma sala de espetáculos, passaram a poder ser livremente expressos de forma coletiva (idem, 2023b, p. 169).

Assim, os concertos se tornaram, também, espaços de trocas, diminuição da solidão, humor, compartilhamento de emoções e criação de vínculos sociais em torno de algo comum, ou seja, a música ali era parte integral de um processo relacional entre diversas pessoas com uma paixão em comum. Ou seja,

Ao invés de se realizar por meio do direcionamento da atenção de diversos indivíduos em uma sala de concertos, acompanhados, mas solitários em sua fruição, há um fruir conjunto que surge junto dessa nova forma de se mediar as obras. A instituição pode guiar e auxiliar no processo, mas a própria interação do público se mostra terreno fértil para esta nova forma de se encontrar com a música de concerto, menos ritualística e engessada (idem, 2023a, p. 66).

Ambas as orquestras mantiveram, após o fim da pandemia, mesmo que em volume menor, transmissões de concertos pelo *YouTube*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A observação dos *chats* nos concertos realizados pela OSESP e pela OFMG permite verificar fortes convergências na reação dos públicos diante de um novo molde de fruição para a música de concerto.

A plataformação dos concertos e a quebra com os moldes tradicionais pode ser divisiva,

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

conforme aponta Marques (2024), ao relatar que parte dos funcionários da OFMG se dividiram entre acreditar que esses concertos competem com os presenciais, podendo dividir o público agora após o fim da pandemia, ou acreditar que as iniciativas trazem um novo público para os espetáculos. Houve, também, por parte da instituição, dúvidas quanto ao direcionamento da atenção daqueles que acompanhavam os vídeos: estariam focando no concerto ou na conversa simultânea? Essa dúvida demonstra a persistência de um apego à ideia tradicional de fruição da música de concerto.

O presente trabalho permite observar que, no caso de ambas as orquestras, a interação, socialização, aprendizado e fruição passaram a ocorrer de forma simultânea, difundindo um sentimento compartilhado que, de acordo com Guo e Fussell (2020), configuram-se como a realização coletiva de uma catarse.

Esses novos modos de se acompanhar um concerto abrem caminho para que a música se manifeste enquanto relação de formas que as tradições de uma sala de concerto não permitem, abrindo caminho para uma mediação simultânea intra-público, descrita por Barros, Marques e Bragança (2023a, p.66-67):

Ao invés de se realizar por meio do direcionamento da atenção de diversos indivíduos em uma sala de concertos, acompanhados, mas solitários em sua fruição, há um fruir conjunto que surge junto dessa nova forma de se mediar as obras. A instituição pode guiar e auxiliar no processo, mas a própria interação do público se mostra terreno fértil para esta nova forma de se encontrar com a música de concerto, menos ritualística e engessada.

Esse modelo de mediação se aproxima do descrito por Recuero (2005), ou seja, traz a reciprocidade e a interação como parte central dos processos mediativos. Os espaços virtuais, em ambos os casos, permitem uma nova forma de se criar espaços de encontro efetivo no qual o público cria, de forma coletiva, significados.

Em ambos os casos, poucas iniciativas buscaram efetivamente quebrar com os moldes dos concertos tradicionais e abrir espaço para novas formas de fruição. Após a pandemia, as instituições voltaram a focar nos espaços físicos, mesmo que tenham mantido algumas transmissões virtuais. Assim sendo, seria possível que uma manutenção desse tipo de iniciativa,

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

se feita de forma cuidadosa, abrisse espaços não apenas para uma ampliação do público da música de concerto e das instituições analisadas, mas também de desenvolver novas formas de interagir e mediar no contexto dessa forma de expressão artística, tendo em vista que, até o momento analisado, os concertos virtuais buscaram apenas transpor algo que já era realizado antes para o meio digital. As escutas guiadas e participação de maestros e membros da equipe torna o processo mais interativo e frutífero, mas funcionam muito mais como notas de concerto e escutas guiadas do que como algo novo, se aproveitando das potencialidades desse formato.

O presente artigo, ao focar nos concertos transmitidos, opção feita por conta destes serem a forma principal de trabalho das orquestras, tem como limitação a não contemplação dos vídeos educacionais que quebram com os moldes dos concertos. O surgimento da mediação espontânea entre públicos, ponto este que gerou dúvidas dentre funcionários da OFMG, pode ser destacado como um dos principais resultados encontrados pela investigação, tendo em vista a amplificação do caráter relacional da música e a configuração do espaço como um ambiente seguro para a troca de experiências. Pesquisas futuras podem vir a se debruçar sobre outros tipos de iniciativas virtuais de orquestras, outras instituições e sobre o desenvolvimento de novas estratégias de mediação *online* para a música de concerto.

REFERÊNCIAS

- #AOVIVO Osesp, sob regência de Wagner Polistchuk, toca Beethoven. São Paulo: Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, 2020a. Son., cor. Disponível em: <https://www.YouTube.com/watch?v=Vr9-2fjMFNI>. Acesso em: 26 set. 2023.
- #AOVIVO Quarteto Osesp apresenta obras de Nepomuceno e Beethoven. São Paulo: Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, 2020b. Son., cor. Disponível em: <https://www.YouTube.com/watch?v=Muvoiilkpkc>. Acesso em: 26 set. 2023.
- #AOVIVO Osesp, Baldini e Monteiro | "Sinfonia nº 83", de Haydn, e o "Concerto nº 4", de Beethoven. São Paulo: Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, 2020c. Son., cor. Disponível em: <https://www.YouTube.com/watch?v=hZC517ELXRQ>. Acesso em: 26 set. 2023.
- ALVES, Elder. P. Maia. Competição e digitalização: a expansão dos serviços culturais-digitais – os casos da *Netflix*, *Disney* e *Apple*. *Ciências Sociais Unisinos*, v. 55, n. 3, p. 328-340, 2019a.
- ALVES, Elder. P. Maia. A digitalização do simbólico e o capitalismo cultural-digital: a expansão dos serviços culturais-digitais no Brasil. *Sociedade e Estado*, v. 34, p. 129-157, 2019b.
- BARROS, José Márcio. *Mediação, formação, educação: duas aproximações e algumas proposições*. Revista Observatório Itaú Cultural: OIC. N. 15 (dez 2013/maio 2014). Itaú Cultural, São Paulo. 2013. p. 10-16.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

- BARROS, José Márcio Pinto de Moura; MARQUES, Pedro Henrique Mendonça; BRAGANÇA, Tayane. Orquestra que caiu nas redes: a OSESP e as mediações no YouTube. *Revista Memorare*, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 52-72, 2023a.
- BARROS, José Márcio Pinto de Moura; MARQUES, Pedro Henrique Mendonça; BRAGANÇA, Tayane. Plataformas e mediação orquestral: o caso da Filarmônica de Minas Gerais. *Revista Extraprensa*, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 155-176, 2023b.
- D'ANDRÉA, Carlos Frederico de Brito. *Pesquisando plataformas online: conceitos e métodos*. Salvador: EDUFBA, 2020.
- DVORÁK | Sinfonia nº 9, “Do Novo Mundo” | Exibição com comentários | 10 de abril de 2021. Belo Horizonte: Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, 2021. 1 vídeo (50 min). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=u1EAj4eX5gY>. Acesso em: 23 maio 2023.
- FRASER, Trisnasari; CROOKE, Alexander Hew Dale; DAVIDSON, Jane. “Music Has No Borders”: an exploratory study of audience engagement with YouTube music broadcasts during covid-19 lockdown, 2020. *Frontiers in Psychology*, Lausanne, v. 12, n. 1, p. 1-17, 2021.
- FREITAS, Elizabeth Ponte de. *Por uma cultura pública: organizações sociais, OSCIPs e a gestão pública não estatal na área da cultura*. São Paulo: Itaú Cultural; Iluminuras, 2012.
- GALEALE, Bernardo Perri; OLIVEIRA, Lúcia Maciel Barbosa. *Mídias sociais e mediação cultural: tensionamentos entre a interatividade e a participação*. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 19., Londrina, 2018. Anais [...]. Marília: Unesp, 2018.
- GUO, Jiajing; FUSSELL, Susan. A Preliminary Study of Emotional Contagion in Live Streaming. *Conference Companion Publication Of The 2020 On Computer Supported Cooperative Work And Social Computing*, [S.L.], v. 1, n. 1, p. 263-268, 17 out. 2020. ACM.
- HENNION, Antoine. *The passion for music: A sociology of mediation*. Nova Iorque: Routledge, 2016
- HONORATO, Cayo. *Mediação e democracia cultural*. Sesc, 2014. Disponível em: <https://bit.ly/3L99G8L>. Acesso em: 08. setembro 2022
- MARQUES, Pedro Henrique Mendonça. *"A Filarmônica é Nossa": concepções e práticas de formação de público e processos de mediação na orquestra filarmônica de minas gerais*. 2024. 222 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Artes, Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2024.
- MINCZUK, Arcadio. *O contexto histórico, político e econômico de orquestras sinfônicas do Brasil*. 2014. 491 f. Tese (Doutorado) - Curso de História da Ciência, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014.
- PIRES, Victor de Almeida Nobre; JANOTTI JUNIOR, Jeder Silveira. “Alive online”: a ecologia das lives musicais no YouTube em tempos de pandemia. *E-Compós*, v. 25, p. 1-19, 2022.
- POELL, Thomas; NIEBORG, David; VAN DIJCK, José. Plataformização. *Revista Fronteiras*, v. 22, n. 1, 2020.
- PRÉVOST-THOMAS, Cécile. Le concert participatif. Une forme efficiente pour partager la médiation de la musique classique. *Revue Musicale Oicrm*, [S.L.], v. 7, n. 2, p. 36-52, 16 out. 2020. Consortium Erudit.
- QUINTELA, Pedro. Estratégias de mediação cultural: inovação e experimentação no serviço educativo da casa da música. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, [S.L.], n. 94, p. 63-83, 1 set.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

2011. OpenEdition.

RECUERO, Raquel da Cunha. Comunidades Virtuais em Redes Sociais na Internet: uma proposta de estudo, *e-Compós*, v. 4 (2005), disponível em <https://www.e-compos.org.br/e-compos/article/view/57>

SERDAROGLU, Emine. Exploring the Use of Youtube by Symphonic Orchestras as An Educational Platform During the Pandemic of Covid-19. *European Journal Of Social Science Education And Research*, Londres, v. 7, n. 3, p. 59, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.26417/770wga72a>.

SERENATAS de Mozart | Transmissão do dia 28 de janeiro. Belo Horizonte: Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, 2021. 1 vídeo (81 min). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-IpwPnko88U>. Acesso em: 23 maio 2023.

SILVA, Paulo César Ribeiro da. *Diferentes Modelos de Gestão Orquestral*: uma comparação da Filarmônica de Minas Gerais e o da Sinfônica de Minas Gerais. 2013. 92 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Música, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013.

SILVA, Cecília Nascimento da; SOUSA, Ana Claudia Medeiros de; SANTOS, Raquel do Rosário. A mediação cultural e apropriação da informação musical a partir da regência. *Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação*, [S.L.], v. 14, n. 1, p. 114-130, 16 jan. 2021. Biblioteca Central da UNB.

SPRONCK, Veerle; PETERS, Peter; WERFF, Ties Van De. Empty Minds: innovating audience participation in symphonic practice. *Science As Culture*, [S.L.], v. 30, n. 2, p. 216-236, 5 mar. 2021. Informa UK Limited.

VASCONCELOS-OLIVEIRA, Maria Carolina. Culturas, públicos, processos de aprendizado: possibilidades e lógicas plurais. In: *Políticas Culturais em Revista*, 2 (2), p. 122-136, 2009.

Como citar este texto:

MARQUES, Pedro H. M.; BRAGANÇA, Tayane. Mediação orquestral online sob a pandemia de COVID-19: convergências e divergências entre a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-12.